

YANGI O'ZBEKISTONDA TARIX SOHASINING DOLZARB MASALALARI

RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

KONFERENSIYA TO'PLAMI

2026

URGANCH INNOVATSION UNIVERSTITETI

Google Scholar

zenodo

OpenAIRE

Yangi O'zbekistonda tarix sohasining dolzarb masalalari [Matn]: to'plam. – Urganch: 2026. – 212 b.

Dunyo tamaddunida **tarix fani** alohida va muhim o'rin egallaydi. Tarix boshqa fanlardan farqli ravishda insoniyat jamiyati taraqqiyoti, davlat va sivilizatsiyalarning shakllanishi, jamiyat hayotida yuz bergan siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy jarayonlarni izchil hamda tizimli ravishda o'rganadi. Tarix ilmi o'tmish voqealarini tahlil qilish orqali bugungi kunni anglash va kelajakni belgilashda ahamiyatli hisoblanadi.

“**Yangi O'zbekistonda tarix sohasining dolzarb masalalari**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to'plamidagi ilmiy tezis va maqolalar tarix sohasida amalga oshirilgan so'nggi tadqiqot va yangiliklarni keng ilmiy jamoatchilikka yetkazishga xizmat qiladi.

Mas'ul muharrirlar:

t.f.n., professor v.b. R.Abdirimov

PhD., dots. U.Maxmudov

Tahrir hay'ati:

PhD., dots. R.Anyozov

PhD., dots. M.Egamberganova

PhD., dots. B.Satimov

PhD., dots. O.Rajabov

To'plamda keltirilgan tezis (maqola)larning mazmuni, undagi ma'lumotlar va me'yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to'g'riligiga mualliflarning o'zlari mas'uldirlar.

**KARVON YO'LLARIDA XAVFSIZLIKNI TA'MINLASH XIZMATI VA
UNI TASHKIL ETISHNING ASOSIY JIHLATLARI
(Xorazm XII-XIX asrlar)**

Anyozov Ruslan Botirovich

Urganch innovatsion universiteti dotsenti

Abdirimov Feruzjon Razzokberdiyevich

Urganch innovatsion universiteti magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Xorazmning XII asrdan XIX asrgacha bo'lgan davrda karvon yo'llarida xavfsizlikni ta'minlash xizmati va uni tashkil etishning asosiy jihatlari bo'lgan e'tibor aks etgan.

Kalit so'zlar: Xorazm, Xiva, Xuroson, Marv, karvon yo'llari, savdo, elchilik, yom (bekat), pochta-aloqa, sarboz, rabot, ulov-transport, quduq, havfsizlik, talonchilik, qaroqchilik.

Аннотация: В данной статье рассматривается служба обеспечения безопасности на караванных путях в регионе Хорезма в период с XII по XIX века, а также основные аспекты её формирования и организации. Проанализирована роль безопасности караванных путей в развитии торговых и дипломатических связей.

Ключевые слова: Хорезм, Хива, Хорасан, Мерв, караванные пути, торговля, дипломатия, йом (станция), почтово-коммуникационная связь, сарбаз, рабат, вьючный и транспортный скот, колодец, безопасность, грабёж, разбойничество.

Annotation: This article examines the service of ensuring security on caravan routes in the Khorezm region from the 12th to the 19th centuries, as well as the main aspects of its formation and organization. The role of caravan route security in the development of trade and diplomatic relations is also analyzed.

Keywords: Khorezm, Khiva, Khorasan, Merv, caravan routes, trade, diplomacy, yam (station), postal communication, sarbaz, rabat, pack and transport animals, well, security, plunder, banditry.

Karvon yo'llarida xizmat ko'rsatishning eng muhim bo'g'inini xavfsizlikni ta'minlash masalasi tashkil etardi. Tabiiy-geografik sharoit va iqlimiy o'zgarishlar ham yo'llarda xavfsizlikka jiddiy ta'sir ko'rsatib turardi. Ayniqsa cho'l va sahrolar, bepoyon dashtlar, tog' dovonlari kabi o'tish qiyin bo'lgan yo'nalishlarda odamlar va ulov vositalari xavfsizligi uchun jiddiy tabiiy to'siqlar mavjud edi. Bunday yo'nalishlarda yo'lovchilar va ulov-transport vositalari uchun oziq-ovqat va ichimlik suvi yetishmasligi, qum bo'ronlari, qor ko'chkisi, sel va boshqa tabiiy xatarlar, masalan, mintaqaning ayrim hududlarida yovvoyi hayvonlarning (Yo'lbars, bo'ri va boshqalar) yo'lovchilarga hujum qilib turishi tabiiy edi. Bu kamsonli, kichik savdo karvonlari uchun ham jiddiy havf tug'dirib turgan. Yo'llarning holati, aniqrog'i yo'lsizlik ham jiddiy to'siq bo'lardi. Yo'llardagi tabiiy to'siqlar, masalan, daryolar va boshqa yirik suv manbalaridan, yirik tog' dovonlaridan o'tishda savdo karvonlari va yo'lovchilar o'tiladigan

hududning tabiiy sharoitini, fizik-geografik xususiyatlarini hisobga olishlari muhim ahamiyat kasb etardi. Davrlar o'tishi bilan to'planib borgan tajribalar, turli geografik hududlarga xos xususiyatlar va ularning mavsumiy o'zgaruvchanligi bo'yicha amaliy bilimlar bu sohada muammolarni hal qilishda asosiy vosita bo'ldi. Misol tariqasida, suvsiz cho'l hududlaridan o'tish asosan suv to'ldirilgan charm xaltalardan yetarli darajada olish orqali hal qilinganligi, nimaga deganda Markaziy Osiyoning cho'l hududlarida quduqlar yetarli emasligi va ko'p quduqlarning suvi sho'rligi sababli yo'lovchilar charm meshlarda suv olib yo'lga chiqish majbur bo'lardi. Bunday suv idishlari mustahkamligi, suvni sovuq saqlashi hamda sopol idishlariga qaraganda ulovlarida olib yurish qiyinchilik tug'dirmagani bois, yo'lovchilar va savdo karvonlari ulardan keng foydalangan. XIX asr oxirgi o'n yilliklariga mansub manbalarda ular turli kattalikda bo'lib, yiriklari 20 litrgacha suv sig'imiga ega bo'lgani hamda mintaqamizning dasht va cho'llar chegarasidagi barcha shaharlarda, yirik aholi maskanlarida sotilishi haqida ma'lumot beriladi[1.423].

Tog' yo'llaridan odatda faqat yoz mavsumida o'tilganligi, chunki Oloy tog'laridagi doimiy muzliklardan o'tish paytida, odamlar ko'kraklariga (tanasiga kundalang qilib) maxsus taxtalar bog'lab olganlar. Bu taxtalar ularni muz yoriqlariga tushib ketishdan saqlab turgan. Bunday usullardan otlar hamda boshqa ulov vositalarini katta dovonlaridan tushirishda maxsus moslamalar bilan ta'minlash yo'lga qo'yilganini ya'ni ayrim manbalarga ko'ra, yirik tog' dovonlaridan tushishda otlarning ko'kraklariga masus taxtalar bog'lab quyilgan, taxtaning pastki qismi yerga tegib turgan bu taxtalar otlarni yiqilishdan saqlagani aytib o'tilgan[2.428].

Karvon yo'llaridagi eng jiddiy xavf mintaqaning ayrim yo'nalishlarda, ayniqsa dasht va cho'l hududlaridagi yo'llarda talonchilik va qaroqchilik illatining mavjudligida edi. Bunday yo'nalishlarda savdo karvonlari va yo'lovchilarni, ayrim hollarda hatto elchilik missiyalari a'zolarining xavfsizligini ta'minlash davlat ahamiyatiga molik jiddiy muammo hisoblanardi. Mintaqada markazlashgan davlatlar tashkil topib, markaziy hokimiyatning mavqei kuchaygan davrlarda bu sohada ma'lum yutuqlar qo'lga kiritilgan. Lekin, markaziy hokimiyat zaiflashgan, ichki nizolar kuchaygan davrlarda ayrim yo'nalishlar, ayniqsa dasht-cho'l hududlari orqali o'tuvchi yo'llar savdo karvonlari uchun jiddiy to'siq hisoblanardi. Turli ko'chmanchi chorvador qabilalar tassarufida, nazorati ostida bo'lgan bu hududlardan savdo karvonlari o'tishi urug' boshliqlari va savdo-sotiqdan manfaatdor bo'lgan mahalliy ijtimoiy qatlamlar uchun kerakli bo'lgan albatta.

Ba'zi tadqiqotchilar, ko'chmanchi chorvadorlarga xos bag'rikenglik, mehmondo'stlikni, chorvadorlarning har bir o'tovida yo'lovchilar oziq-ovqat va zarurat bo'lganda ot yoki boshqa ulov vositalari bilan ham ta'minlanganligini qayd etishadi [3.128].

Savdo yo'llari faoliyatidan manfaatdorlik bu hududlardagi yo'llarda xavfsizlikni ta'minlash kafolati sifatida ham ko'zga tashlanadi. Lekin barcha

davrlarda ham yuqoridagidek mehmondo'stlik va bag'rikenglik bo'lmaganligini, bepoyon dashtlar orqali o'tuvchi karvon yo'llarida tabiiy to'siqlar bilan birga aynan xavfsizlikni ta'minlash masalasi ko'p hollarda jiddiy muammo bo'lgani ma'lum.

Siyosiy beqarorlik, o'zaro nizolar va markaziy hukumatning zaiflashuvi karvon yo'llarida xavf-xatarlarning oshishiga olib keluvchi sabablardan edi. Masalan, Xorazmshohlar davrida xalifalik markaziga, Xitoyga jo'natilgan ayrim elchilik missiyalari qo'shni davlatlardagi beqaror siyosiy vaziyatlar sababli ma'lum qiyinchiliklarga duch kelgani, XVI asrning 40-yillari oxiri 50-yillar o'rtalarida Hindistondan O'rta Osiyo orqali o'z yurtiga o'tgan turk admirali Saydi Ali Rais asaridagi ma'lumotlar, 1558 yilda Moskva knyazi Ivan Grozniyning elchisi sifatida O'rta Osiyoga kelgan ingliz sayyohi Antoni Jenkinson Xorazmning poytaxti Urganchdan Buxoroga qarab yo'lga chiqqanda Xorazm xonining qo'riqchilar ajratganligi va elchining xavfsizligi ta'minlanishi haqidagi xatiga qaramasdan ularning karvoniga qaroqchilar hujum qilganligi va boshqa misollarni manbalarda ko'plab uchratamiz.

Manbalarda karvonlar xavfsizligini ta'minlashga mas'ul bo'lgan qo'riqchi sarbozlar guruhlariga haqida ma'lumotlar ko'plab uchraydi. Xususan, Ibn Havqal bergan ma'lumotlarsha yuzlanadigan bo'lsak karvon yo'llarida sh ko'plab rabotlar barpo etilgani, bu rabotlarlarda qo'riqchi sarbozlar guruhini saqlanganligi haqida ma'lumot beradi.

Shu o'rinda Xiva xonligida XVI-XVII asrlarda xavfsizlik masalalariga alohida e'tibor qaratilib, karvon yo'llarida barpo etilgan rabotlarda karvon yo'lini qo'riqlash vazifasi yuklatilgan sarbozlar guruhi joylashtirilgani ham e'tiborga molikdir[4.117].

O'rta asrlarda qozoq dashtlari ham xavfsizlik eng kam ta'minlangan hududlardan biri bo'lib qolgan edi. Hatto XIX asr boshlarida Orenburgdan Rossiyaga harbiy soqchilar kuzatuvda yo'lga chiqqan karvonning ham ko'chmanchi qozoqlar va xivaliklar tomonidan talanganligi bu davrda yo'llarda talonchilik nihoyatda jiddiy muammo bo'lganidan dalolat beradi[5.14].

Yo'llarda xavfsizlikni ta'minlash, savdo karvonlarini qaroqchilar xurujlaridan saqlashda talonchi guruhlarini zararsizlantirish bo'yicha muntazam ish olib borish davlat ahamiyatiga ega edi.

Anushtegin Xorazmshohlar davri karvon yo'llarida xizmat ko'rsatish tizimi rivojida ham muhim o'rin tutadi. Savdo markazlari bo'lgan shaharlarda barpo etilgan ixtisoslashgan bozorlar, savdo yarmarkalari, karvon yo'llari bo'yida savdo-sotiq bilan bog'liq inshootlarning ko'plab barpo etilishi, ko'priklar qurilishi, yo'llarning ta'mirlanishi, bu masalalar bilan maxsus vazirlik shug'ullangani va boshqa tegishli tadbirlar amalga oshirilgani markaziy hukumatning ichki va tashqi iqtisodiy-savdo aloqalarda adolatli siyosat qo'llaganligini, qat'iy tartib o'rnatganligini ko'rsatadi.

Yuqorida biz muhim yo'lbo'yi inshootlaridani bo'lgan rabotlar qadim davrlardayoq karvon yo'llari xavfsizligini ta'minlash vazifasini bajaruvchi

qo'riqchi guruhlar uchun mo'ljallab barpo etilganligini aytib o'tgan edik. Xatto XIX asrda ham Xiva sarbozlari karvon yo'llaridagi rabotlarda joylashtirilib, ularga karvonlar xavfsizligini ta'minlash, savdogarlarni ko'chmanchi turkmanlar xujumidan saqlash vazifalari yuklatilganligi ma'lum. Rus harbiy manbalari ma'lumotiga ko'ra, Xiva xonligida yo'llarni talonchilardan qo'riqlash vazifasini Qorovulbegi boshliq sarbozlar bajargan bo'lsada, lekin, yozma manbalarga asoslansak, Buxoro hukumati bu davrda xonlikning dasht-cho'l hududlari orqali o'tuvchi karvonlar xavfsizligini ta'minlashga to'liq erisha olmaganligini ko'ramiz. Shu bilan birga ayrim yo'lbo'yidagi inshootlardan qaroqchilar tayanch manzil sifatida ham foydalanganlar. Rus harbiy manbalarida aytishicha Chorjuy – Marv yo'lidagi yagona chuchuk suvli Rapatak manzili qaroqchi turkmanlar nazorati ostida bo'lib, karvonlar bu manzilni chetlab o'tishga majbur bo'lganligi haqidagi ma'lumotlar buni yaqqol ko'rsatib turibdi[6.86].

Xulosa o'rnida aytadigan bo'lsak, karvon yo'llarida havfsizlikni ta'minlash mahalliy va markaziy hukumatning, savdo-sotiqdan manfaatdor ijtimoiy tabaqalarning doimiy diqqat markazida turgan masala bo'lganidan dalolat beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Мавланов Ў. Марказий Осиёнинг қадимги йўллари.-Т.Академия.2008.-423б.
2. Мавланов Ў. Марказий Осиёнинг қадимги йўллари.-Т.Академия.2008.-428б.
3. Мавлонов Ў. Қадимги йўллар ва хизмат кўрсатиш тизими // Трансоксиана -Мавераннахр. – Ташкент: Издание журнала San'at, 2007. – Б. 128.
4. Мавлонов Ў. Қадимги йўллар ва хизмат кўрсатиш тизими // Трансоксиана -Мавераннахр. – Ташкент: Издание журнала San'at, 2007. – Б. 117.
5. Мухаммаджонов А.Р., Неъматов Т.Н. Бухоро ва Хиванинг Россия билан муносабатлари тарихига доир баъзи манбалар. – Тошкент, 1957, – Б. 14.
6. Мавлонов Ў. Қадимги йўллар ва йўлбўйи иншоотлари // Жамият ва бошарув. – Тошкент, 2005. – № 3. – Б. 86.